

BOZOR IQTISODIYOTIDA DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI OSHIRISHDA SOLIQLARNING O'RNINI

Toshanov Shuxrat Jontemir O'g'li

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8401490>

Annotatsiya: *hozirgi kunda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim va dolzarb jihatlaridan biri bu iqtisodiyotda keng qamrovli olib borilayotgan tizimli islohotlar hisoblanadi. milliy iqtisodiyotni isloh qilish jarayonida bu islohotlarning davlatning iqtisodiy siyosatiga ta'siri nafaqat iqtisodiy siyosatni yanada erkinlashtirish, balki moliya tizimini tubdan o'zgartirish uchun globallashtirish yoki dunyoda kechayotgan surunkali moliyaviy-iqtisodiy inqirozlar oqibatlarini hisobga olishdan ham iboratdir.*

Kalit so'zlar: bozor, bozor byudjeti, ijtimoiy rivojlanish, soliq, soliq yuki

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda byudjet daromadlarini shakllantirish mexanizmini takomillashtirish bir qancha salmoqli natijalar berishi mumkin. Ushbu harakatlar orqali erishish mumkin bo'lgan ba'zi asosiy natijalar:

Soliq qonunchiligini oshirish, soliqqa tortish bazasini kengaytirish va muqobil daromad manbalarini o'rganishga qaratilgan islohotlar va chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali mamlakatlar byudjet daromadlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu qo'shimcha daromad hukumatlarni davlat xizmatlarini, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish uchun ko'proq resurslar bilan ta'minlashi mumkin.

Byudjet daromadlarini shakllantirish mexanizmini takomillashtirish iqtisodiyotning fiskal barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Daromad manbalarini beqaror tarmoqlardan tashqari diversifikatsiya qilish orqali mamlakatlar yanada barqaror daromad bazasini yaratishi, byudjet taqchilligi xavfini kamaytirishi va uzoq muddatli fiskal barqarorlikni ta'minlashi mumkin.

Daromadlarni shakllantirishning samarali mexanizmlari byudjet taqchilligini kamaytirish va davlat qarzi yukini yengillashtirishga yordam beradi. Daromadlarni ko'paytirish va xarajatlarni samarali boshqarishni ta'minlash orqali hukumatlar fiskal nomutanosibliklarni bartaraf etishlari, qarz olish ehtiyojlarini kamaytirishlari va iqtisodiy barqarorlik va o'sish uchun qulay muhit yaratishlari mumkin.

Yuqori byudjet daromadlari hukumatlarga sog'liqni saqlash, ta'lim, transport va ijtimoiy ta'minot kabi davlat xizmatlariga sarmoya kiritish imkonini beradi. Ushbu tarmoqlarni etarli darajada moliyalashtirish xizmatlar ko'rsatishning yaxshilanishiga, fuqarolarning hayot sifatining yaxshilanishiga va iqtisodiyotning unumdorligi va raqobatbardoshligini oshirishga olib kelishi mumkin.

Byudjet daromadlarini shakllantirish mexanizmini takomillashtirish ko'pincha davlat moliyasini boshqarishda boshqaruv, shaffoflik va javobgarlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bu aholi ishonchini mustahkamlaydi, korrupsiya xavfini kamaytiradi, byudjet daromadlaridan samarali va samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Yaxshi ishlaydigan byudjet daromadlarini shakllantirish mexanizmi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi va mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi. Davlat investitsiyalari, tadqiqot va ishlanmalar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun barqaror moliyalashtirishni ta'minlash orqali hukumatlar barqaror iqtisodiy o'sishga olib keladigan innovatsiyalar, mahsuldorlik va biznesni rivojlantirish uchun qulay muhitni yaratishi mumkin.

Shaffof va samarali byudjet daromadlarini shakllantirish mexanizmi investorlarning ishonchini oshirishi mumkin. Agar sarmoyadorlar mamlakatning fiskal boshqaruviga va daromad olish qobiliyatiga ishonch hosil qilsalar, u mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishi mumkin. Bu iqtisodiy faollikni rag'batlantirish, ish o'rinlarini yaratish va umumiy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu natijalarga erishish nafaqat daromadlarni shakllantirish, balki xarajatlarni boshqarish, boshqaruv va tarkibiy islohotlarni ham qamrab oladigan kompleks yondashuvni talab qiladi. Bundan tashqari, natijalar har bir mamlakat duch keladigan muayyan kontekst, qiyinchiliklar va iqtisodiy sharoitlarga qarab farq qilishi mumkin. Shunga qaramay, byudjet daromadlarini shakllantirish mexanizmini doimiy ravishda takomillashtirish orqali mamlakatlar ijobiy natijalarga erishishlari, fiskal mavqeini mustahkamlashlari va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishlari mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014-y., 16-son, 176-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'RQ-360-son. 26.12.2013. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013 y. №52-I-son.
3. O'zbekiston Respublikasi —Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi Qonuni. O'RQ-938-XII-son, 03.09.1993. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2016-y., 17-son, 173-modda.